

Ülken Sosyal Bilimler Dergisi- Journal of Ulken Social Science

ISSN: 2822-4965

Aralık/December 2022, 1 (2): 42-78

ulkendergisi@gmail.com

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Bağdat Merkezinin Kurulma Tarihi

History of the Establishment of the Headquarter of the Ottoman Red Crescent Society in Baghdad in the Light of Ottoman Documents

Netham Izzaddın M. Ali

Öğr. Gör., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

Ankara, Türkiye

Instructor Asst., Ankara Social Sciences University, School of Foreign Languages

Ankara Turkey

netham.izzaddin@asbu.edu.tr

Makale Bilgisi/Article Information

Makale Türü/Article Types: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Received: 17.08.2022

Kabul Tarihi/Accepted: 08.11.2022

Yayın Tarihi/Published: 30.12.2022

Cilt/Volume: 1

Sayı/Issue: 2

Sayfa/Pages: 42-78

Atıf/Cite as: Ali, Netham Izzaddın M. "Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Bağdat Merkezinin Kurulma Tarihi". *Ülken Sosyal Bilimler Dergisi-Journal of Ulken Social Science* 1/2 (Aralık 2022): 42-78.

İntihal/Statement of Publication Ethics: Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş, benzerlik raporu alınmış ve araştırma/yayın etiğine uygunluğu onaylanmıştır. /This article was reviewed by at least two referees, a similarity report was obtained and compliance with research/publication ethics was confirmed.

Copyright © Published by Ülken Sosyal Bilimler Dergisi- Journal of Ulken Social Science

تأريخ تأسيس مركز جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد

في ضوء وثائق الأرشيف العثماني

الملخص:

يشوب الغموض والضبابية الدراسات العثمانية المعدة في الدول العربية وخصوصاً في العراق عندما تتناول السنين الأولى من الحرب العالمية الأولى، نظراً لعدم اعتمادها الوثائق العثمانية كسند من الدرجة الأولى لمثل هذا الدراسات. وجاءت هذه الدراسة للكشف عن الأسباب التي أدت الى تشكيل فرع لجمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد مركز الولاية عام 1914 وخلال الحرب العالمية الأولى وعن دور الجمعية الحساس والهام في خدمة الدولة العثمانية وراء الجبهات والخدمات العظيمة التي أداها في تلك البرهة الزمنية . حيث ستنصب بعد مقدمة موجزة عن الجمعية والظروف التي نشأت فيها وما رافقتها من أوضاع وملابسات الى التركيز على ترجمة جملة من الوثائق المهمة وأهمها هي التي وصلنا اليها عبر اتاحة إدارة الهلال الأحمر التركي في مدينة أنقرة وفتحها أبوابها لنا مشكورين للتوغل عبر الوثائق الى برهة زمنية تاريخية مهمة من تاريخ العراق، وفي ظل أحداثٍ مزللة أدت في آخر المطاف الى انسحاب القوات العثمانية من الأراضي العراقية بعد بقائها لمدة حوالي أربعمئة عام تحت راية الخلافة العثمانية الإسلامية ، باتت اراضي العراق خلالها مسرحاً لوقائع تاريخية مهمة. وفي ظل أحداث الحرب العالمية الأولى العصيبة تأسست جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد وكان لها فرع في الموصل أيضاً، قامت خلال مدة الحرب بخدمات عظيمة وجلييلة سيلمسها القارئ لهذا البحث ولو لصفحات قليلة من تاريخ هذه الجمعية ودورها في العراق خلال الحرب العالمية الأولى ولينكشف بذلك ايضاً جانباً مهماً ومجهولاً من تاريخ العراق في ذلك العهد الذي كان حبله لما بعده من أحداث. إن المقالة تشكل في الوقت نفسه مبعث إعادة النظر في تاريخ تأسيس جمعية الهلال الأحمر العراقي المثبت، إذ ان مركز جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد والذي اعلن عن تأسيسه سنة 1914 يعتبر في الوقت نفسه امتداداً طبيعياً لجمعية الهلال الأحمر العراقي الذي أعلن عن تأسيسها سنة 1932، إذ ان ملابسات تأسيس جمعية الهلال الأحمر العثماني والاسماء الواردة في محضر تأسيس الجمعية كلها تقودنا الى ان هذا المركز المهم كان عراقياً في معظم تفاصيله وهيكلية الجمعية مع عدم نفي صفة العثمانية عنها بالطبع، حتى ان تأسيس المستشفيات كما سيرى القارئ تتم بدعم مباشر من أفراد الشعب العراقي بالإضافة بالطبع للمساعدات التي كان يتلقاها المركز من كافة أصقاع الدولة العثمانية.

الكلمات المفتاحية: الهلال الأحمر، الحرب العالمية الأولى، بغداد، الدولة العثمانية، الوثائق العثمانية.

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Bağdat Merkezinin Kurulma Tarihi

Öz:

Birinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarına ait Osmanlı Devleti'ne yönelik, Irak başta olmak üzere Arap ülkelerinde yapılan araştırmalarda birtakım çelişkiler ve sis perdesi bulunmaktadır. Bunun altında yatan en önemli neden, bu gibi araştırmalara birinci derecede kaynaklık yapacak olan Osmanlı arşivinin kullanılmamasıdır. Bu çalışma, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin 1914 yılında vilayet merkezi olan Bağdat'ta kurulan şubesinin kurulmasına yol açan nedenleri ve Cemiyet'in hizmet etmedeki hassas ve önemli rolünü ortaya koymak için hazırlanmıştır. Yapılan çalışma ile ayrıca Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı yıllarında savaş cephesinin gerisinde verdiği takdire şayan hizmetler de gözler önüne serilecektir. Bu makalede, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin ortaya çıktığı koşullar ile ondan sonra yaşanan olaylar hakkında kısa bir girişten sonra ilk kez yayınlanacak bir dizi önemli belgenin tercümesine odaklanılacaktır. Makalede, çalışmam için arşivlerini bana açmalarından dolayı müteşekkirim olduğum Türk Kızılayı'nın Ankara'daki merkezinin izniyle temin edilen Irak tarihindeki bir dizi fevkalade tarihi öneme sahip belgeler yer almaktadır. Osmanlı kuvvetlerinin, yaklaşık 400 yıl boyunca hilafet sancağı altında yönettikleri Bağdat başta olmak üzere Irak topraklarından 1917 yılında sarsıcı olaylar eşliğinde geri çekilmesinden sonra, Irak toprakları önemli tarihi hadiseler sahne olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu ve ağır şartları gölgesinde, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Irak'taki merkezi Bağdat'ta kurulmuş olup Cemiyetin bir şubesi de Musul'da kurulmuştur. Osmanlı Hilal-i Ahmer

Birinci Dünya Savaşı sırasında Irak'ta bu makaleyi okuyanların kalplerine dokunacak büyük ve asil hizmetler gerçekleştirmiştir. Bu sebeple, bu makale önemli ve bilinmeyen Irak tarihinin bir yönünü daha ortaya çıkarmaktadır. Öyle ki, Irak'ta o dönemde yaşanan olaylar, daha sonra meydana gelecek diğer olayların habercisiydi. Bu makalede aynı zamanda Irak Kızılay Cemiyeti'nin kuruluş tarihinin doğruluğunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşüncesine de yer verilmektedir. 1914 yılında kurulduğunu açıklayan Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Bağdat'taki merkezi, 1932'de kuruluşunu ilan edilen Irak Kızılay'ının doğal bir uzantısıdır. Zira Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin kuruluş şartları ve kuruluş tutanaklarında geçen isimler incelendiğinde bu bilgiler bizi bu önemli merkezin kuruluşunun Osmanlı kimliğini inkar etmemekle birlikte tabii ki Irak kaynaklı olduğu sonucuna ulaştırmaktadır.

Anahtar kelimeler : Osmanlı Tarih, Hilal-i Ahmer, Kızılay, Birinci Dünya Savaşı, Bağdat.

History of the Establishment of the Headquarter of the Ottoman Red Crescent Society in Baghdad in the Light of Ottoman Documents

Abstract:

There are some contradictions and mystery in the studies conducted in the Arab countries, especially in Iraq, on the Ottoman Empire in the first years of the First World War. The most important underlying cause is that the Ottoman archives, which would be considered a primary source for such studies, have not been used. This study was prepared to reveal the reasons that led to the establishment of the branch of the Red Crescent Society, which was established in the provincial center of Baghdad in 1914, and the critical and important role of the Society during its services. It will also reveal the admirable services rendered by the Ottoman Empire behind the war front during the First World War. After a brief introduction to the conditions under which the Ottoman Red Crescent Society emerged and the subsequent events, the focus will be on the translation of a number of important documents to be published for the first time. The article contains a series of documents of exceptional importance for the history of Iraq which are provided with the permission of the Headquarters of the Turkish Red Crescent in Ankara, to which I am grateful for opening its archives for my study. After the Ottoman forces withdrew from Iraqi lands, especially from Baghdad, which they ruled under the Caliphate Flag for nearly 400 years, through a series of shocking events in 1917, the Iraqi lands witnessed important historical events. In the shadow of the harsh and severe conditions of the First World War, the headquarters of the Ottoman Red Crescent Society in Iraq was established in Baghdad, and a branch of the Society was established in Mosul. The Ottoman Red Crescent Society performed great and noble services in Iraq during the First World War that will touch the hearts of those who read this article. For this reason, this article reveals another important and unknown aspect of Iraqi history. So much so that the events that took place in Iraq at that time foreshadowed the events that followed. The article also includes the idea that the accuracy of the foundation date of the Iraqi Red Crescent Society should be reviewed. The headquarters of the Ottoman Red Crescent Society, which declared its establishment in Baghdad in 1914, is a direct extension of the Iraqi Red Crescent, whose foundation was announced in 1932. When the establishment conditions of the Ottoman Red Crescent Society and the names mentioned in the establishment minutes are examined, this information leads us to the conclusion that the establishment of this important center, while admitting the Ottoman identity, originates from Iraq.

Keyword: Red Crescent, First World War, Baghdad, Ottoman Empire, Ottoman Archives.

بداية من الأهمية بمكان أن نتطرق بشكل موجز الى الظروف التي رافقت تأسيس المركز العام لجمعية الهلال الأحمر العثماني، إذ إن جمعية الهلال الأحمر العثماني نشأت في ظروف صعبة وتحت ضغط الحروب التي كانت تعصف بالدولة العثمانية بين حين وآخر حيث كان الجرحى والأسرى للدولة المحاربة للدولة العثمانية يجد من يتابعهم ويسأل عنهم بينما كان الجرحى والأسرى العثمانيون لا يجدون من يتابع أخبارهم وأحوالهم حتى انبرى الكثير من المدركين لأهمية تأسيس جمعية انسانية تتكفل بالجرحى والأسرى العثمانيين وترعى حالهم أسوة بالصليب الأحمر فقاموا بادئ الأمر بتأسيس جمعية تحت اسم " جمعية إغاثة الجنود الجرحى والمرضى " سنة 1868 كمرحلة أولية حيث تحولت هذه الجمعية بتاريخ 14 نيسان 1877 بعد اجتماعات مع ممثلين من الحكومة وجمعيات اخرى الى تأسيس جمعية الهلال الأحمر العثماني بصورة رسمية ووكل رئاسة الجمعية الى الدكتور عارف بيك وهو الذي كان نائباً ثانياً لمجلس الصحة العامة.¹ فكان أن تولت جمعية الهلال الأحمر العثماني مشاق مهام لربما لم يفكر القائمون بها ضخامتها وثقلها في بادئ الأمر ، اذ ما إن تأسست الجمعية إلا واشتعلت أوار الحرب الروسية العثمانية وخصوصاً في جهة بلقنا وضربت القوات الروسية حصاراً محكماً على القوات العثمانية المتواجدة فيها، وعلى اثرها تحركت جمعية الهلال الأحمر العثماني وفي أولى أيام تأسيسها بارسل اكثر من خمسين طبيباً استطاعت خلال العمليات العسكرية التي استمرت 145 يوماً من تضييد ومعالجة 4000 شخصاً في جهات القتال وأقدمت أيضاً على تأسيس 9 مستشفيات خلف الجبهة و4 محطات للإسعافات الأولية واستقبال ما مجموعه 25 ألف جريح ومريض.² هذه التجربة العملية والامتحان العسير لجمعية الهلال الأحمر العثماني كانت تتم والجمعية لا زالت تبحث عن رمز يمثلها في المحافل الدولية امام رمز الصليب الذي يمثل جمعية الصليب الأحمر الدولي ، إذ ليس من المعقول أن تتخذ جمعية إسلامية عثمانية رمز الصليب للدلالة عليها فكان أن اقترح الدكتور بسيم عمر باشا رمز الهلال ليكون رمزاً لجمعية الهلال الأحمر العثماني سنة 1907 ، وبذلك اكتملت هيكلية الجمعية بشارة الهلال الذي يرمز الى المسلمين وهو الرمز الموجود أيضاً على علم الدولة العثمانية.³

1. تأسيس جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد:

وفي العراق وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وانتشار رقعة الحرب الى كافة الأراضي العثمانية وفي الأيام الأولى منها تشكل مركز بغداد لجمعية الهلال الأحمر وتم ارسال المساعدات المالية لتوزيعها على الناس في بغداد ووكلت رئاسة المركز الى الدكتور سامي سليمان ليقود مركز بغداد ضمن وفد أرسل خصيصاً لهذا المهام فكانت هذه اللجنة تعمل على جمع الإعانات من جهة ومن جهة اخرى تقوم بتنظيم العمل الموكل بها.

وفي الرسالة الموجهة بتاريخ 23 تشرين الثاني 1330 من قبل الدكتور سامي سليمان عضو مجلس المبعوثان عن مدينة الديوانية يبين فيها اجتماع الهيئة التأسيسية لمرتين للبت في مركز الهلال الأحمر في بغداد حيث يبدو ان الاجتماع الأول ينفذ دون البت في مهام الجمعية بصورة نهائية بينما يسفر الاجتماع الثاني حول هذا الموضوع باعطاء الصيغة النهائية لعمل المركز مع انتخاب الدكتور سامي سليمان بيك (رئيساً) والدكتور حكمت ثريا وهو المسؤول عن التفتيش الصحي الخارجي (كاتباً) والسيد صالح أفندي من وجهاء الجماعة الموسوية " اليهودية " (نائباً للرئيس) ، ومن وجهاء الجماعة المسيحية السيد اسكندر عزيز أفندي (محاسباً) والسيد محمد آغا زاده الجلبي من الوجهاء (نائباً للمحاسب) . وضمت اللجنة الإدارية بالإضافة الى الأعضاء المنتخبين كل من عضو مجلس المبعوثان العثماني فؤاد زكري زاده بيك ، ورئيس البلدية الدكتور قانع بيك ووكيل الدعاوى السيد محمود صبيح بيك ومدير مدرسة الحقوق حكمت سليمان بيك، ووكيل الدعاوى وهي بيك، ومن الوجهاء يعقوب سركريس أفندي ومن الأشراف محمد درويش أفندي الوسي زاده.⁴ وأصبح لمركز جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد موقعاً متميزاً بين ولايات الدولة العثمانية بحيث كان يحتذى به في التميز والتفرد بين مراكز جمعية الهلال الأحمر في باقي الأراضي العثمانية.⁵

¹ محمد بولات، جمعية الهلال الأحمر، تأسيس المنظمة (الأتراغ: جامعة فرات، معهد العلوم الاجتماعية، أطروحة ماجستير، 2007)، 43.

² قاراجا قايا، الحرب العالمية الأولى، 31.

³ قاراجا قايا، الحرب العالمية الأولى، 31.

⁴ مسعود جوبا، قنزل أي جمعية الهلال الأحمر 1914-1925 (أنقرة: جمعية الهلال الأحمر التركي، 1989)، 34.

⁵ مراد أولوغ تكين - ملاحظات كول أولوغ تكين، جمعية الهلال الأحمر منذ العهد العثماني الى العهد الجمهوري التقارير التنفيذية 1914-1928 (أنقرة: جمعية الهلال الأحمر، 2013)، 51.

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Bağdat Merkezinin Kurulma Tarihi

في ذلك الجو المتأزم من أيام الحرب العالمية الأولى وفي الجغرافية الواسعة التي كانت تشتعل فيها أوار الحرب، قام مركز جمعية الهلال الأحمر العثماني بأولى أعماله بتولي إدارة مستشفى البلدية في بغداد⁶ ...؛ بالإضافة إلى ذلك قام بتأسيس مستشفيات متنقلين يحتويان على ثلاثة آلاف سرير، وفي الناصرية قام المركز بتجهيز المستشفى المتكون من 150 سريرًا بالتجهيزات اللازمة. واستمرت صيدليتها باعطاء الأدوية مجاناً للمرضى من الأهالي الفقراء حتى وقوع بغداد بيد الإحتلال البريطاني. وبسبب عدم وجود أطباء خصوصيين في بغداد فإن جمعية الهلال الأحمر في بغداد كانت تسد احتياجات الأهالي المرضى من ناحية الأطباء وأما توفير الأدوية اللازمة فكانت تقع على كاهل الخدمة الصحية العسكرية. وقد كانت تتم إرسال مبالغ نقدية لعوائل الشهداء من الضباط أو الأهالي المحتاجين.⁷ وكانت الجمعية تأتياً الإعانات والمساعدات من أجزاء الامبراطورية العثمانية وخصوصاً الولايات والمدن العثمانية التي كانت تحتضن فعاليات جمعية الهلال الأحمر العثماني اذ لم تكن تتقاعس من مد يد المساعدات، وفي هذا السياق فإن أهالي كركوك مثلاً كانت لهم موقع متميز في مد يد المساعدة في بناء وتجهيز مستشفى الضباط المجهز بثلاثة آلاف سرير حيث نرى في الصحف الصادرة في استانبول نبأين مهمين في هذا الصدد النبأ الأول "تحرك المجاهدين المتطوعين من كركوك صوب الجبهات الى الناصرية في جنوب العراق، والنبأ الثاني إرسال تبرع أهالي كركوك الى مستشفيات الهلال الأحمر العثماني في بغداد والمتكونة من مختلف المستلزمات".⁸ وعلى نفس المنوال بلغ تبرع الأهالي في الموصل (1.949 ليرة عثمانية) وفي بغداد (367 ليرة عثمانية).⁹

وفي العراق كان كل الشعب وبكافة قومياته وأطيافه ومذاهبه في تحشد كبير لصعد العدوان على البلاد وقد صدرت في هذا الشأن فتاوى مشهورة مدوية من قبل المراجع الدينية واختلطت دماء العربي والتركي والكردي ببعضهم البعض وهم يدافعون عن حرمة البلد. وجاءت دعوة علماء الدين والمجاهدين في المدن المقدسة للجهاد استجابة لإعلان السلطان محمد الخامس (1909-1916) الجهاد ضد دول الوفاق في الحادي والعشرين من تشرين الثاني 1914. وقد بلغ عدد من تحشد من المجاهدين في منطقة الناصرية في أواخر كانون الثاني 1915 زهاء 12 ألفاً من المجاهدين العرب وألفان من المجاهدين الكرد والتركمان واستمرت أعدادهم بالتزايد حتى وصلت الى عشرين ألف، بينما قدر الشيخ محمد رضا الشبيبي عددهم بحوالي خمسين ألف مجاهد.¹¹ وينقل الضابط العراقي في الجيش العثماني تحسين علي عن تلك الفترة في مذكراته ما يلي: "قبل دخول القوات البريطانية قامت السلطات العثمانية بإخلائنا على باخرة صغيرة يملكها أغا جعفر إلى بغداد. وقد استغرقت رحلتنا مدة ثمانية عشر يوماً بسبب موسم الفيضان. وقد مضت مدة حتى التتم خلالها جرحي فأخذت أتهماً للالتحاق بالجبهة مجدداً. وفي هذا الوقت وجهت لي دعوة من جمعية الهلال الأحمر العراقي (العثماني)، وأذكر من أعضائها الدكتور سامي سليمان وعطا الخطيب ومناحيم دانيال، وقدموا لي هدية تقديرية نقدية عشر ليرات عثمانية لكوني من أوائل الجرحى من الضباط في الحرب فشكرتهم على تلتفهم وتبرعت بها بدوري الى الهلال الأحمر إلا أنهم لم يقبلوا ذلك مني، وأصروا على أن أقبلها ففعلت وشكرت لهم هذا التقدير."¹²

2. الأهداف والخطوط العريضة لجمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد:

وتأسست جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد وكأهلها أصبحت ثقيلة من أولى أيام تأسيسها وكان الأعضاء والمتبرعون يتمتعون بروح عالية لا يألون جهداً أو صرفاً مالياً في إداء ما وكل لهم من مهام وتوزعت نشاطات الجمعية من خلال مركزها العام في استانبول لتشمل كل أرجاء العالم بدءاً من شبه القارة الهندية إلى أراضي الدولة العثمانية وروسيا وأوروبا سواءً بتتبع الأسرى العثمانيين وإيصال المساعدات إلى أهاليهم أو بإيصال الرسائل المهم من ذومهم أو بالعكس ولم تشمل رعايتها الأسرى العثمانيين بل شملت أيضاً أسرى دول الوفاق سواء كانوا أصحاء أو مرضى أو عند الموت لأداء مراسيم الكفن والدفن ولذلك ترى في مراكز الجمعيات في عموم الولايات أعضاء منتسبون إلى الجماعات الدينية مثل اليهود أو النصارى. والجمعية لم تنسى القسم النسوي فأنشأت لهم قسماً خاصاً يظهر فيه أنشطة مختلفة من جمع المساعدات النقدية العينية إلى مساعدة الجرحى والمصابين والأهالي.

⁶ جوبا، قتل أي، 34.

⁷ التقرير المركزي العام لجمعية الهلال الأحمر العثماني (OHAC) لسنوات 1330-1334 (1914-1918) استانبول 1335 (1919)، ص: 63؛ مجموعة الهلال الأحمر العثماني (OHAC)، الرقم 3، 15 تشرين الثاني 1921، ص: 66-67. انظر جوبا، المصدر السابق، ص: 34.

⁸ جريدة تصفير أفكار، "كركوك سنجاقنده"، (17 مارس 1915) 3. انظر إلى الوثيقة السابع عشر.

⁹ التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر العثماني، 513.

¹⁰ علي الورد، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، 4/130.

¹¹ تحسين علي، مذكرات تحسين علي (عمان، 2018)، 45.

¹² تحسين علي، مذكرات، 39.

بعد تأسيس مركز جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد بدأت الجمعية بصورة حثيثة بأعمالها التي بالإمكان تقسيمها على النواحي التالية:

1. تأسيس المستشفيات الثابتة او المتنقلة.
2. إعانة المستشفيات الموجودة سواء التي أسست من قبل البلدية او الحكومة او من قبل الجيش العثماني.
3. تغطية احتياجات المستشفيات وتجهيزها من ناحية الكوادر سواء الأطباء او الممرضين او المستخدمين واعطاء مصاريفهم.
4. متابعة أسرى الحرب العثمانيين بدرجة أساسية ومتابعة إيصال الرسائل بين الأسرى والعوائل.
5. متابعة وعلاج المرضى من أسرى الحرب لقوات دول الوفاق أو تحمل مصاريف دفن الموتى منهم.
6. إيصال المساعدات النقدية الى عوائل الأسرى او المحتاجين من الأهالي.
7. توجيه المساعدات النقدية او العينية الى مصاريفها سواء في داخل الوطن او خارجه.

أي بالإمكان اختزال النقاط المذكورة أعلاه في اتجاهين أساسيين الإتجاه الأول بناء المستشفيات وما يلحق به من تداوي المرضى عموماً وتداوي جرحى الحرب سواء الجنود العثمانيين أو أسرى دول الوفاق والإتجاه الثاني هو متابعة أوضاع الأسرى العثمانيين المبعثرين في دول العالم وما ينتج من ذلك من التزام بمهام تداول الرسائل بين الأسير وعائلته من قبل مراكز جمعية الهلال الأحمر العثماني سواء من معسكرات الأسرى الواقعة في الأراضي التي خرجت من سيطرة القوات العثمانية أو التي موجودة كانت موجودة خارج حدود الدولة العثمانية مثل الهند أو روسيا وغيرها من البقاع.

فبالنسبة لتأسيس المستشفيات فان الدولة العثمانية أولت اهتماماً شديداً بالصحة بالإسراع بتأسيس المستشفيات ليس في العراق وحده بل في كافة الأراضي التي كانت تدور فيها رحى الحرب ولم تكتفي الدولة العثمانية بتأسيس تلك المستشفيات بل صرفت جهوداً جبارة وفي تلك الأوضاع الحرجة من تجهيز تلك المستشفيات وتحضيرها في مدد قياسية ورفدها بالعناصر الكفوءة من اداريين وأطباء وممرضين وخدمة ، ومتابعة صرفياتها اليومية من المحروقات او المأكولات أو الملابس او الكفن أو حتى أمور لربما نعتبرها اليوم أمور لا طائل منها مثل العروض السينمائية او الموسيقية.

وبالإضافة الى بغداد فقد تأسس مركز الموصل لجمعية الهلال الأحمر العثماني وبدأ هذا المركز نشاطه في المدينة بتأسيس مستشفى من 500 سرير، وبعد انسحاب القوات العثمانية من بغداد تقوى هذا المركز بما أسعف من تجهيزات جديدة بعدما استقرت فيها القوات العثمانية المسحبة. وقد قام المركز بمهام لم شمل المدنيين بعد العسكريين، وبعد انسحاب القوات العثمانية من الموصل توقف المركز عن اداء خدماته الماضية.¹³

3. الوثائق تقييمها وتصنيفها:

إن الوثائق التي بأيدينا بالإمكان تصنيفها وتقسيمها الى صنفين من حيث المصدر، الصنف الأول؛ وهي الوثائق التي أمدتنا بها جمعية الهلال الأحمر التركي من أرشيفها المتواجد في مدينة أنقرة حيث ستجدون وثائق تنشر ولأول مرة تخص بصورة أساسية مراحل تأسيس مركز الهلال الأحمر العثماني في بغداد وقد تمت الإشارة الى مصدرها ضمن البحث، والصنف الثاني هي الوثائق التي حصلنا حصلنا عليها من خلال دراساتنا في كتب ومصادر تبحث عن تلك البرهة الزمنية وخصوصاً فيما يتعلق بمساعدات أهالي مدينة كركوك لإنشاء مستشفى الضباط في بغداد وبعض الصور التي تجدها في اخر البحث . بالنسبة للغة الوثائق فإن معظمها هي باللغة التركية العثمانية ولكن اللغة العربية أيضاً كانت متداولة بين مركز بغداد والمركز العام للجمعية ولم يكن يحس رئيس مركز بغداد بمخاطبة المركز العام باللغة العربية أو أن يرسل خطاب شخص أجنبي مقيم في بغداد باللغة العربية او ان يدون حسابات المركز باللغة العربية وهذا إن دل على شيء وان كان في اطار عمل جمعية ولكن جمعية الهلال الأحمر العثماني لم تكن جمعية عادية او محلية بل كانت جمعية تعمل على نطاق الدولة العثمانية ولها اتصالات وعلاقات عابرة للحدود. بالإمكان تقسيم الوثائق حسب موضوع البحث الى شقين:

أ: الشق الأول وثائق تأسيس الجمعية ، ب: الشق الثاني وثائق تتعلق بأعمال وخدمات الجمعية والمساعدات المقدمة لها

أ: وثائق تأسيس الجمعية:

¹³ سجل قرار آق كون - مراد الوغ تكين، من الهلال الأحمر الى قزل أي من إصدارات قزل أي (الهلال الأحمر)، (أنقرة: قزل أي، 2001)، 224.

الوثيقة الأولى:

اسم الوثيقة: صورة من التقرير الذي تم قراءته في المجلس العمومي لجمعية الهلال الأحمر العثماني باسم الهيئة المركزية على لسان رئيسها الدكتور سامي بيك.

نوع الوثيقة: محضر اجتماع مركز الهلال الأحمر العثماني في بغداد (في صفتين)

الرقم والمصدر: 156/147، أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

تاريخ الوثيقة: نهاية كانون الأول 1330 (1914)

الصفحة الأولى:

حيث جاء فيها مقتضباً ما يلي:

1. يصح رئيس مركز جمعية الهلال الأحمر العثمانية في بغداد الدكتور سامي سليمان: إن الهيئة المركزية "التنفيذية" قد تشكلت بتاريخ 23 تشرين الثاني 1330 (1914)
2. بتدخل والي دياريكر الدكتور رشيد بيك وتنبهه للأعضاء المشكلين للهيئة المركزية بضرورة تأسيس الجمعية التي كانت تعترض طريقها بعض المشاكل، بحيث كان البدء بذلك بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1330 (1914) مستعيناً بتوفيق الله تعالى.
3. أيها السادة: الآن نريد أن نتكلم حول إجراءتنا. معلوم لديكم فإن الواجب الأساسي الملقاة على عاتق جمعية الهلال الأحمر أثناء الحرب هو مساعدة الجيش بإسعاف مجروحي الجيش والعمل على مداوئهم، لأن الإجراءات والترتيبات الصحية أثناء السلم لا يمكن أن تكون بنفس المنوال أثناء الحرب ولذلك فإن الجمعية مباشرة اقامت الاتصال مع إدارة الصحة للجيش وتم تدقيق ومراجعة الإحتياجات الصحية الحالية والقادمة معاً ونتيجة هذه التدقيقات فقد تم نقل الإعدادية العسكرية الى دياريكر وتحويل البناية الى مستشفى مركزي لجمعية الهلال الأحمر وتجهيز المستشفى بثلاثمائة سرير، وتخصيص 2500 قروش الى المستشفى العسكري في المدينة، وقد تم تحضير القطن وسائر المستلزمات الجراحية ووضعها تحت متناول سواء المستشفى العسكري او مستشفى البلدية، وبعد ارسال طلب من العسكرية بلزوم تأسيس مستشفى في العمارة حيث بدأت المبادرة لهذا الأمر واكتمل تأسيس مستشفى ذو 200 سرير وإرسال المستلزمات اليهم، وتم تجهيز البواخر بالسران لنقل الجرحى الى بغداد وترتيب محطات لاستراحة الجرحى في سفرهم نحو المدينة، وقد طلبنا من الجيش تزويدنا بسفينتين لنحويلهما الى مطبخ و مركز للاستراحة وصيدلية ومكان خاص لاستراحة الموظفين وإجراء التعديلات اللازمة لهذا الغرض حتى نستطيع من تحويلها الى مستشفى متنقل يحتوي على 80 سريراً، وقد تم على الفور تنفيذ هذه الأمور وإرسال السفينة الأولى الى مركز قيادة دجلة ورس في مقر الفرقة العسكرية والسفينة الثانية أصبحت اليوم على أهبة الاستعداد للإطلاق حيث ستقوم السفينة الأولى بجمع المجروحين من ميادين القتال والحرب وجلبهم الى مستشفى العمارة.

الوثيقة الأولى (الصفحة الثانية):

1. أيها السادة إن مستشفانا في بغداد يدار من قبل الأطباء العسكريين وهم يؤدون عملهم دون مقابل في هذا المستشفى. باستثناء موظفي الإدارة والمحاسب الذين يتقاضون الرواتب. ويقوم مسؤول الإدارة الصحية في البصرة صفوت بيك بالإضافة الى الدكتور أمين بيك من مصر بإدارة مستشفى العمارة. وهما أيضاً لا يتقاضون راتباً مقابل خدماتهما، باستثناء موظفي الإدارة والمحاسب والطباخ الذين يتقاضون الرواتب. وبسبب عدم وجود أطباء يعملون في عيادات خاصة فاننا نضطر للإستفادة من الموظفين الصحيين في المؤسسات العسكرية للعمل في السفن المستعملة كمستشفيات متنقلة.

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Bağdat Merkezinin Kurulma Tarihi

2. أيها السادة إن عمل الهلال الأحمر ليس عبارة عن إغاثة وإسعاف المجروحين¹⁴ فحسب بل يشمل أيضاً إيصال المساعدات لعوائل الضباط الذين استشهدوا في ميدان الشرف ولم تنتهي معاملة رواتهم و الضباط الذين وقعوا في الأسر.
3. في بغداد وبسبب عدم تأسيس جمعيات خيرية للإغاثة العامة أو إغاثة عوائل الجنود فان جمعية الهلال الأحمر هي التي تقوم بهذا المهام، فقد خصصت لكل عائلة ثبتت عوزها واحتياجها ثلاثة قروش يومياً، وإذا أخذنا بنظر الإعتبار الرخص الموجود في البلاد حينها يتم إدراك بأن المبلغ الموزع هو مبلغ كافٍ.
4. أيها السادة؛ يمكن تقسيم وارداتنا المالية الى أربعة أقسام: القسم الأول: المعونات المالية التي تصلنا من أصحاب الحمية، القسم الثاني: ما تصلنا من قبل الحكومة، القسم الثالث: ما يتم جمعه من الأعضاء المؤسسين والعاملين؛ القسم الرابع: الموارد التي لم تتحقق نتيجة سعي الجمعية الخاص. وأكثر ما يتم جمعها تأتي من القسم الأول من أصحاب الحمية، إذ إن ما أظهرته أهالي العراق النجباء والمحترمون من الحمية والحب والثقة بالجمعية فوق كل تقدير أو ثناء، ولا تسع الجمعية مقابل التضحية العالية منهم إلا أن ترفع أسى شكرها وتقديرها لهم. فنحن مديونين لهم دونما تفریق بينهم في قومية أو مذهب.
5. أيها السادة: كلما بقيت روح الفداء في هذا الشعب وكلما دامت في حكومتنا العزيمة القوية حينها سنأمل كل خير في المستقبل، ليحيا الوطن، ليحي الشعب وتحي الدولة في ظل الهلال المعزز.

مطابق لأصله يرسل الى الجرائد ولجنة السالنامة (الكتاب او التقرير السنوي للدولة العثمانية)
الكاتب الدكتور حكمت (التوقيع)
التوقيع الثاني (لرئيس المركز)

الوثيقة الثانية:

نوع الوثيقة: محضر اجتماع مركز الهلال الأحمر العثماني في بغداد

نص الوثيقة " الترجمة باختصار "

رقم الوثيقة والمصدر: / ، أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

تاريخ الوثيقة: 8/ كانون الأول / 1330 (1914)

لعدم حضور واستجابة الدوات "الأشخاص" الذين تم تبليغهم ودعوتهم فقد جرى تعين وانتخاب الهيئة الحاضرة بتاريخ 23 تشرين الثاني 1330 وتم بتوفيق الله الشروع بالعمل في صالة مفتشية الجيش وبالاستناد على روح التضحية للوطن.

(2) وهكذا فان توكيل أشخاصاً تفيض قلوبهم حباً وثقة ببلدهم بتشكيل جمعية الهلال الأحمر وتمتعهم بالحماية من قبل الحكومة زادت من تأثيرها الايجابي الحسن وبعد الأثر الإيجابي لبياناتنا في الصحافة تم البدء بالتبرع لجمعيتنا

(3) في الوقت الحاضر فان مركزنا يستقر في مبنى الإعدادية العسكرية حيث تم تحويله الى مستشفى بثلاثمائة سرير، وبعد ارسال طلب من العسكرية بلزوم تأسيس مستشفى في العمارة تمت المبادرة لهذا الأمر وذلك بتأسيس مستشفى ذو 200 سرير وإرسال المستلزمات لهم، ويقوم على إدارته مسؤول الإدارة الصحية في البصرة صفوت بك. واذا توفرت لدينا الإمكانيات المالية فسنقوم بفتح مستشفى آخر في الناصرية بمائتين سرير. وما عدا ذلك ومن أجل نقل الجرحى من خطوط القتال نقوم بتجهيز سفينتين كمستشفيات متنقلتين يسعان 180 سرير . وتزويد مستشفى عسكري بـ 400 سرير ومستشفى آخر بـ 100 سرير بالحليب وسائر المستلزمات .

¹⁴ الغازي: هو الذي جرح أثناء حربه مع الأعداء، أو الذي اشترك في الفتوحات ويُطلق خصوصاً على القائد والحاكم والمجاهد والفاتح كالغازي السلطان محمد خان الثاني، و الغازي عثمان باشا. (للمزيد انظر الى شمس الدين سامي، قاموس تركي، (استانبول: مكتبة إندرون، 1899)، 960.)

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Bağdat Merkezinin Kurulma Tarihi

(4) في الوقت الحاضر ليس هناك حاجة في إعانة ومساعدة المركز العام بمساعدات نقدية ونأمل أن لا تكون هناك حاجة للمساعدة. ما عدا إحتياجنا للأدوية والضييق الذي نحن فيه، حيث نقوم بتأمين تلك الإحتياجات من التجار الذي يزداد ثمن مطالباتهم للأدوية ولذا فانه من المناسب تأمين حاجاتنا في هذا الجانب من المركز العام .

(5) لقد تم تأسيس فرع نسائي لمركزنا في بغداد وقد بدأ بالعمل فعلاً. سيتم إرسال تقارير سواء حول المركز او الفرع النسائي كل شهر. وتقبلوا

احترامنا

بغداد 8 كانون الأول : 1330 (1914) ارسال الإجراءات المتخذة الى الجرائد

المركز الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد

عضو مجلس المبعوثان من الديوانية

الدكتور (التوقيع)

الوثيقة الثالثة (الصفحة الأولى):

موضوع الوثيقة الثالثة : قائمة بأسماء الفرع النسوي لمركز جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد

رقم الوثيقة والمصدر: 536/17، أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

تاريخ الوثيقة المحتمل: 29 شباط 1915¹⁵

الى رئاسة جمعية الهلال الأحمر المحترمة في المركز العام

نعرض لحضرتكم أسامي النسوة اللواتي يشكلن الهيئة المركزية للفرع النسوي مع أسامي أعضاء الهيئة المؤسسة في قائمتين والتي تشكلت في الهيئة

المركزية لجمعية الهلال الأحمر في بغداد للتعويض بالتأييد

50

رئيس المركز

بغداد

الدكتور (التوقيع)

الوثيقة الثالثة (الصفحة الثانية):

موضوع الوثيقة: بيان أسماء الهيئة المركزية والإدارية للفرع النسوي لجمعية الهلال الأحمر في بغداد

رقم الوثيقة والمصدر: 156/147.3، أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

أسماء الهيئة المركزية والإدارية للفرع النسوي لجمعية الهلال الأحمر في بغداد

السيدة عائشة سليمان خانم الرئيسة الفخرية

1. السيدة عصمت حيدر خانم الرئيسة الأولى

2. السيدة ديدار شوقي خانم الرئيسة الثانية

3. السيدة زليخا ضيا خانم كاتبة

¹⁵ ورد في الفقرة رقم 5 من الوثيقة الثانية والمؤرخة بتاريخ 8 كانون الأول خبر تأسيس فرع نسائي لجمعية الهلال الأحمر العثماني في مركز بغداد، لذلك يكون تاريخ التأسيس للفرع النسائي هو 8 كانون الأول سنة 1914. وقد وعيد في الفقرة نفسها بإرسال التقارير حول المركز وقد تحقق ذلك بهذا التقرير اعلاه .

4. السيدة نعمت فهيي خانم محاسبة

5. السيدة أمينة عابدين خانم مساعدة محاسبة

6. السيدة فريدة خانم

7. السيدة ناجية سامي خانم

8. السيدة خيرية فضل خانم

9. السيدة عدوية بهزاد خانم

10. السيدة خديجة سامي خانم

11. السيدة عليا خانم

12. السيدة مديحة مهدي خانم

الوثيقة الثالثة (الصفحة الثالثة):

موضوع الوثيقة: بيان أعضاء الهيئة المؤسسة للفرع النسوي لمركز الهلال الأحمر العثماني في بغداد

رقم الوثيقة والمصدر: 156/5.147 ، أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

أعضاء الهيئة المؤسسة

القائمة تبدأ من 1. عصمت حيدر خانم وتنتهي في التسلسل 36. ذكية محمد خانم

الوثيقة الثالثة (الصفحة الرابعة):

موضوع الوثيقة: بيان بقية أعضاء الهيئة المؤسسة للفرع النسوي لمركز الهلال الأحمر العثماني في بغداد

وتبدأ القائمة الثانية من التسلسل 37. السيدة أصفر وتنتهي في الرقم 44. السيدة مراد فوهن

ب: وثائق تتعلق بحملات جمع التبرعات والمساعدات المقدمة للجمعية

الوثيقة الرابعة:

موضوع الوثيقة: قائمة بالتبرعات التي جمعت من الأعضاء في جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد

رقم الوثيقة والمصدر: 156/11.7 ، أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

تاريخ الوثيقة: 23 تشرين الأول – 8 كانون الثاني / كانون الأول 1330

اسم الوثيقة: جدول بمقدار التبرعات والإعانات المالية المجموعة من الهيئة الإدارية الحاضرة ومن الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين تم تسجيلهم بعد تشكيل الهيئة الإدارية.

بأمر من الوالي تم تشكيل الهيئة المركزية " الإدارية " وهم:

الدكتور سامي بيك عضو مجلس المبعوثان من الديوانية – رئيس الجمعية

مناحم صالح أفندي من وجهاء الجماعة اليهودية – رئيساً ثانياً

كبيسي زاده عبد الغني أفندي - عضو

اسكندر عزيز أفندي من وجهاء الجماعة المسيحية – عضو (محاسباً)

الدكتور حكمت ثريا بيك مفتش أول في مديرية الصحة العامة (مفتشاً)

الطبيب محمد رفعت بيك وكيل القائمقام وطبيب الفرقة العسكرية – عضو الصحة العسكرية

الطبيب يحي بيك طبيب البلدية الأول – عضو الصحة العامة

ما تم استلامه وتسجيله دعماً من الأعضاء المؤسسين والعاملين

تم احتساب كل مجيدية بـ 20 قروشاً

الدكتور سامي بيك – الرئيس - 108

مناحم صالح أفندي - الرئيس الثاني – 108

عبد الغني أفندي - عضو - 108

اسكندر عزيز أفندي - عضو – 108

الدكتور حكمت ثريا بيك – عضو – 108

الدكتور كاني بيك – كاتب – 108

حكمت سليمان بيك مدير المدرسة القانونية 108

عبد الله وهي بيك من معلمي المدرسة القانونية 108

عزت بيك من الوجهاء 108

عطا الله أفندي من معلمي المدرسة السلطانية 108

احمد فهي بيك من الإدارة المالية للولاية 108

اسرائيل أفندي رئيس الجماعة الكلدانية 108

رجل الدين جرجيس أفندي رئيس الجماعة السريانية 108

رجل الدين فيليبس أفندي من الجماعة الأرمنية الكاثوليكية 108

عزرا مناخيم أفندي من الوجهاء 108

صامون صالح أفندي من الوجهاء 108

حاخام الجماعة اليهودية روحام أفندي 108

شاؤل حاخام حسقیل أفندی من الوجهاء 108

یوسف مراد أفندی من الوجهاء 108

الیاهو حسقیل عانی أفندی من الوجهاء 108

سلمان عنبر أفندی من معلمي المدرسة القانونية 108

معی الدین أفندی من التجار 108

احمد أفندی من التجار 108

روبیل بطاط أفندی من محكمة الهدایة 108

سیون عبد أفندی من الوجهاء 108

نسیم خضوری أفندی من الوجهاء 108

نوری أفندی كاتب غرفة التجارة 108

عبدالرزاق أفندی كاتب عدل 108

عبد الوهاب أفندی رئیس كتاب مجلس الإدارة 108

محمود أفندی كاتب سفن بغداد 108

علی اکبر أفندی مدیر الإخوة فی الكاظمیة 108

مهدي باشا زاده كامل بيك 108

شاؤل شعشوع أفندی من الوجهاء 108

عبد الجبار أفندی محامي الدعوي 108

يعقوب سرکيس أفندی من الوجهاء 108

مراد سليمان بيك عضو مبعوثان بغداد 108

شوكب باشا عضو مبعوثان بغداد 108

افرايم طووه يق أفندی من التجار 108

بهاء الدين أفندی 010

محمد علي أفندی كاتب في مكتب شركة 010

میر أفندی موظف نقل 010

استيفان أفندی محاسب في مكتب شركة 010

رشيد أفندی صاحب مكتب شركة 020

اسماعيل حقي أفندي رئيس الكتاب في ممثلية شركة 020

فاضل أفندي كاتب في مكتب شركة 020

نسيم أفندي موظف مبيعات في ممثلية شركة 010

عبد الحميد أفندي من موظفي احدى الشركات 010

المجموع: 4342 نسخة طبق الأصل الرئيس

المحاسب (التوقيع) الدكتور (التوقيع)

الوثيقة الخامسة:

موضوع الوثيقة: جدول للتبرعات المسلمة الى صندوق الجمعية في بغداد

رقم الوثيقة والمصدر: 156/11.8، أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

جدول توضيحي لمقدار التبرعات التي سلمت الى صندوق جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد

من 23 تشرين الثاني لحد 8 كانون الأول

باحتراس كل مجيدية تساوي 20 قروشاً

حضرة نقيب الأشراف عبد الرحمن أفندي ... 2000

تبرع أهل الحمية من أهالي القضاء سلم من قبل قائمقامية خراسان ... 20 / 5595

تبرع متراكم سُلم من قبل قيادة الجندرية ... 5400

تبرع متراكم سُلم من قبل إدارة مدرسة الحقوق ... 10.800

تبرع أهل الحمية من أهالي القضاء سُلم من قبل قائمقامية الحلة ... 5400

تبرع أهل الحمية من أهالي القضاء سُلم من قبل قائمقامية الحلة " الدفعة الثانية " ... 1080

تبرع أهل الحمية من أهالي القضاء سُلم من قبل قائمقامية مندلي ... 2000

تبرع أهل الحمية من أهالي القضاء سُلم من قبل قائمقام خراسان " الدفعة الثانية " ... 1080

من طرف حسن زينل مقال لمد خطوط السكك الحديدية في بغداد بالعمال ... 10000

تبرع تم تجميعه من قبل الفرع النسوي ... 10800

من طرف عبد القادر جلي دله زاده من الوجهاء والأغنياء ... 3000

من طرف محمود جلي شابندر زاده من الوجهاء والأغنياء ... 3240

من طرف مركز المدافعة الوطنية في بغداد ... 1235 / 30

من طرف مركز المدافعة الوطنية " الدفاع الوطني " في بغداد ... 7079 / 16

من طرف متصرفية الديوانية ... 1080	
من طرف مناحم صالح أفندي الرئيس الثاني للجمعية 5400	
من طرف قائممقامية مندلى ... 280	
قائمقامية خراسان "الدفعة الثالثة" ... 4000	
من طرف شاول شعشوع أفندي من وجهاء اليهودية ... 5292	
من طرف سليمان عسكري القائد العسكري لولاية البصرة 540	
من طرف عضو مجلس مبعوثان ايزميت ... 108	
من طرف أحمد بيك ... 108	
الضباط البحري الكبير للبصرة ... 108	
تبرع تم تجميعه من قبل الفرع النسوي "الدفعة الثانية" ... 5000	
تبرع من طرف مراد سليمان بيك أفندي عضو مجلس مبعوثان بغداد ... 433	
من طرف المهندس البلدي موزهل أفندي ... 108	
المجموع	100.085 /26 نسخة طبق الأصل
المحاسب (التوقيع)	الرئيس الدكتور (التوقيع)

الوثيقة السادسة:

موضوع الوثيقة: قائمة بأسماء المتوفين في مستشفى مركز الهلال الأحمر والذين تم دفنهم من قبل الجمعية في شهر آب

رقم وتاريخ الوثيقة: آب سنة 1331 (1915)

أسماء من تم دفنهم وكنيتهم خلال شهر آب سنة 1331 (1915) بعد وفاتهم في مستشفى مركز الهلال الأحمر

أسماء المتوفين

مصطفى بن علي/من الضباط الصغار/من دار السعادة "استانبول"

حسين بن علي/عريف/من شهربان

سيد عبد القادر بن سيد أحمد/من الأعظمية

يوسف بن حسن/جندي/من بغداد

اسماعيل بن بكر/جندي/من ادنه

خليل بن حسن/عريف/من ادنه

مولود بن عباس/جندي/من قزلباط

محمد علي بن عبد الله/جندي/من دهوك

أحمد بن علي/إطفائي/من طرايزون

عثمان بن عمر/جندي/من أكين

محمد بن مصطفى/جندي/من اسكودار

علي بن سليمان/جندي/من ماردين

غزال بن محمد علي/جندي/من الموصل

محمد بن محمد/اطفائي/من أوردو

زافين بن خواكين/اطفائي/من اده بازاری

وفاسي بن محمد/جندي/من ملاطيه

جاسم بن محمد/من العمال/خالص

الوثيقة السابعة:

موضوع الوثيقة: الاهتمام بالأسرى نفسياً واستخدام الموسيقى في الترفيه النفسي للمرضى

رقم الوثيقة والمصدر: 1615/92، أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

محتوى الوثيقة: شراء عصائر " شربت " للفرقة الموسيقية في مستشفى الهلال الأحمر المركزي

الوثيقة الثامنة:

موضوع الوثيقة: استفسار خبر عن تاجر أجنبي يسكن بغداد

رقم الوثيقة والمصدر: 156/147.8، أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

تاريخ الوثيقة: 26 آب: 1331 (1915)

الى الرئاسة المحترمة لجمعية الهلال الأحمر العثماني

حسب الأمر المرقم عدد 1879/848 بتاريخ 3 آب 1331؛ جواباً لتأكيد المعلومات المطلوبة حول التاجر المقيم في مدينة بغداد المدعو موسيو جبرائيل

أنطون أندريا نقدم لكم الوثيقة المستلمة حول صحته مع كمال الاحترام والتوقير

رئيس مركز بغداد

توقيع حكمت ثريا

الدكتور (التوقيع)

الوثيقة التاسعة:

رقم الوثيقة والمصدر: 156/147.9، أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

تاريخ الوثيقة: 8 أيلول 1915

موضوع الوثيقة: رسالة جوابية باللغة العربية موجهة من جبرائيل انطون اندريا الى جمعية الهلال الأحمر في بغداد للتأكيد على سلامته وسلامة عائلته في بغداد

الوثيقة العاشرة:

موضوع الوثيقة: رسالة استلام مبلغ من المال باللغة العربية موقعة من قبل مدير جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد الدكتور سامي سليمان

تاريخ الوثيقة: 20 كانون الثاني 1330 (1914)

الوثيقة الحادية عشرة:

موضوع الوثيقة: شراء زيت الغاز من قضاء طوز خورماتو

رقم الوثيقة والمصدر: 1616/11، أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

محتوى الوثيقة: وصل شراء غاز اويل (زيت الغاز) من طوز خورماتو (خمس تنكات) -جليكانات - لمصلحة مستشفى الهلال الأحمر المركزي في بغداد.

الوثيقة الثانية عشرة:

موضوع الوثيقة: مخطط ملون لمستشفى البلدية الذي اتخذته جمعية الهلال الأحمر العثماني مركزاً لها .

تاريخ ومصدر الوثيقة:

T.C BAŞBAKALIK DEVLET ARŞİVİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ, OSMANLI DÖNEMİNDE IRAK , İSTANBUL 2006

الوثيقة الثالثة عشرة:

المصدر: الوثيقة غير مرقمة/أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

موضوع الوثيقة: صورة فوتوغرافية لافتتاح مستشفى البلدية ويظهر في الصورة تصدر العلماء مع كثرتهم والضباط والجنود وجمع كثير من الناس وهم يتلوهون الى الله بالدعاء.

الوثيقة الرابعة عشرة:

المصدر: الوثيقة غير مرقمة/أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

موضوع الوثيقة: أعضاء جمعية الهلال الأحمر العثماني خلال الحرب العالمية الأولى/ بغداد سنة 1331 (1915)

الوثيقة الخامسة عشرة:

موضوع الوثيقة: صالة المرضى الر اقدین في مستشفى بغداد

الوثيقة السادسة عشرة:

المصدر: الوثيقة غير مرقمة/ أرشيف جمعية الهلال الأحمر التركي – أنقرة

موضوع الوثيقة: صورة فوتوغرافية من داخل إحدى السفن والتي كانت تستعمل كمستشفى متنقل لنقل الجرحى خلال الحرب العالمية الأولى.

الوثيقة السابعة عشرة: مساعدات المحافظات العراقية في إمداد المستشفيات في بغداد بالتجهيزات ورفد الجبهات بالمجاهدين

المصدر: جريدة تصفير أفكار، العدد 1382، ص 3، طبعة استانبول 1915

نص الخبر: كركوك 28 شباط

خط السكك الحديدية الممتد من بغداد الى فلوجة والكائن على نهر الفرات يقترب من نهايته. من أجل إيصال معدن الفحم المستخرج من منجم " الصلاحية – كفري – " فقد تم التخطيط والقيام بالتدقيقات اللازمة من لإنشاء خط سكك حديد يمتد الى ساحل دجلة. وقد وصل مجاهدي " كركوك " والمتواجدين في " الناصرية " الى دار الحرب. وتم ارسال تبرعات أهالي كركوك المتكونة من السرائر واللوازم الضرورية والمهداة لمستشفيات جمعية الهلال الأحمر في بغداد .

نتيجة البحث:

الهدف من هذه الدراسة هو القاء الضوء على مرحلة زمنية مهمة من تاريخ العراق خلال الحرب العالمية من خلال ظروف تأسيس فرع لجمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد وما رافقتها من أحداث من خلال ترجمة جملة من الوثائق التاريخية العثمانية التي وثقت تلك الحقبة المهمة من تاريخ العراق خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تم إبراز دور جمعية الهلال الأحمر العثماني في القيام بالخدمات الصحية الباهرة والإغاثة الإنسانية دونما تفريق بين طائفة او اخرى او حتى بين الجندي العثماني والأسير البريطاني وكل ذلك بالإستناد على وثائق ومخطوطات من الدرجة الأولى ولتشكل هذه الوثائق في الوقت نفسه مستندات مهمة لدراسات أكاديمية قادمة .

وعكست هذه الوثائق ايضاً جوانب مهمة من الأوضاع الصحية والاجتماعية السائدة خلال الحرب العالمية الأولى، وقد اقتصرت الوثائق المنتخبة من بين المئات من الوثائق للتعريف أولاً بتأسيس جمعية عالمية مهمة كجمعية الهلال الأحمر العثماني متمثلة في مركزها الفعّال والنشط في بغداد اذ كان يشار الى مركز الهلال الأحمر العثماني في بغداد كواحد من أهم مركزين فعالين لجمعية الهلال الأحمر في الدولة العثمانية وهما مركزي ازمير و بغداد، وثانياً تم اثبات من خلال الوثائق الحشد العام لكل الطوائف والأديان والأعراق في الدولة العثمانية لرد العدوان البريطاني على العراق والتفاني والإيثار الذي كان يسود الأهالي حينذاك، وثالثاً الدور النسوي الباهر في تلك الأحداث متمثلة في تشكيل الفرع النسائي لمركز بغداد لجمعية الهلال الأحمر العثماني، ورابعاً وعلى الرغم من المساحة الواسعة التي غطتها نشاطات مركز الهلال الأحمر العثماني في بغداد وضخامة المسؤولية إلا إن المركز لم يأل جهداً في تقديم ما توفر من المأكولات والمشروبات والإعانات المالية للجرحى والمرضى والأسرى وعوائلهم بل تم التوسل للموسيقى وحتى السينما للترفيه عن الجرحى والمصابين في المعارك. ومع كل تلك الإنجازات لمركز جمعية الهلال الأحمر العثماني في بغداد وفي الوقت نفسه لا ننفي القصور الإنساني في كل عمل إنساني ولكن يجب بدايةً رؤية الحقيقة والأوضاع والملابسات بصورة مستندة وموثقة وبعد ذلك يمكن التطرق الى النواقص والأخطاء وتبنيها ولكن دون تضخيم أو تقليل.

بناؤ دولتی هیئت مرکزی
۱۹۰۶/۱۴۹.۱

یا کنگره داره مأموریت اختیار می نماید که در امور برادر . عماره منته فائز منبره و دو تن مجری صفون بک اداره سند و دولو با ویر زوتونکی
دخی ولایت مذکور سببا طاسندن مصلحت و تقویت امن بک در عهد امتداد در . بودان محترم دخی قریباً ابقای وظیفه بکنده در لر .
یا کنگره داره مأموریت و کلب فرج . آشیچی کی عماره منبره نزارک مجوریت حاصل اولان مأمورین و شخصین معاسمه و برکنده در .
منه تغلبه و وبالرغم برادره مأموریت برکات و ایکی دوبا هیئت برتجدید عبارت مأمورین مؤلفه ابدار ماید بیولر . مملکتزده
سببت لیب و اجزای بولوندی ایچین تغلبه و وبالر بک مأمورین مجری دخی جهت عسکریه دن نزارک اید بیولر . کرک فتنه ایدر بیزه
کرکه و وبالر بیزه فتنه باقیی . آمان ضعیفی کی وظایف دخی اور دون نفری و اعطا ایدرین افراد طرفه ایضا اولونمقده
انذبلر . لهدال امرک وظایفی قزاق مجری نزارک ایدرین عمارت قالیور . زو جلدی حرب هیئت منبره بولونوب سیار سه
معاشه نیک معاملسی هنوز قنایم بولیان و با صورت تقطیر و مشور ایدرین فاطمانه عائله لر دن احتیاج ایچنده بولونانلر
سیان سان و سرفنده شهید ذی حیثیت ایدرین و قطع سندن اسب اولان فاطمانه عائله لر بی مرخصاً مملکت منبره کوندر مک
صورتله ابقای معاشه ایدرین . بونک ایچون ده جمعیت هیئت قالیور و اردان دن بشور ایدرین تقریب استبدادی کی حکومت
صرف بولونور ده صرف ایدرین اوزره نزارک ایدرین اعانه الجنسی قالیور . اساس و قزاق بیزه کور و بکنده قزاق
اوج بیک سکان بر فرد سه اوزر یاره . کونوی جمعیت و اردانی میان افعال ایتمک - حکومتک نزارک استبدادی کی بلندن
مباشتر و سبباً مخالفته قارار بوندن اون کنز بیک آلی بوندن اوج مندرسه اون یاره صرف ایدرین . سفند ده
معاوت مله و عسکره عائله لرین یار دخی جمعیت کی تشکیل ایدرین ایچین بوظایفی ده لهدال امر در عهد امتداد . است
احتیاجی تقصیر ایدرین عائله لر ده بومی نفس باشنده اوج مندرسه و بر بیور که مملکت کی اوجولون نظر اعتباره آنچه بومقدارک
کفایتاً کلاسیلر .

TÜRK KIZILAY

وار و اتز و صورت تحفی مقده ده سزله معلومان اعلی فایده کور بوز : انذبلر بولور دانک منبری دورت
قزاق نقر ایدرین . برنجی قسماً ارباب هیئت طرفه دن اعطا قلنای اعانای . ایچین قسماً حکومت طرفه دن نزارک ایدرین اعانای ؛
اوجون قسماً اعضاء منبره و عائله لر معاونه هاندن ؛ دورت قسماً ایچین جمعیتک نسبت خصوصیه نزارک ایدرین مبالغی
اعتوا ایدرین . و اردان دن ان کلینی قسماً ارباب هیئت اعانای تشکیل بیولر . عماره اهالی خجده و محترم سکنه اعانه اعلی سنده
کوستر و کلری هیئت و جمعیت اولان هیئت و اعماد لر لهدال امر و تقویت نزارک نوزنده در . جمعیت بوعالی فداکارلر و صوابه سنده
ان هار تشکیل قی قدیم ایدرین . بولون قسماً مندرسه و مذاهب بالعموم و لهدال امر مدیون سکرانز . حکومت طرفه دن و بر بولون
دخی محدود و قائله برابر ایدرین کونلر ده بک زیاده ایش بار دخی سان محترم با دایرک و وظیفه منبره در . افراد هاندانی هنوز
داره و انتظارات ماستر . نسبتاً نزارک ایدرین ده اولان ببالف کله بوده مجلس اداره و ولایت قالیور بولونان حدیفند وضع
ایچین بر فرد سه اعانه ایدرین بر فرد سه کسرتیه وضع ایچین بر بولون . ایچین اورد و طرفه دن محفل عسکری بولون
موقتاً جمعیت نزارک ایدرین بولون کسرتیه و بر بولون قالیور . برده سینه ما ناسین بیولور .
محترم فایده ایدرین بولور . ملته بولون کارلر . حکومتزده بوعزم قوی موجود اولون قیاتی یه راهها
ایچین بر صورتده انتظار ایدرین . باشین وطن ، باشین ملتله دولت و سایان اولان معزز لهدال !

اعلانیه بقدر کاتب
دولت کونفره

خزانه لر
سازمان قزاق بولون

¹⁷ KA, 156/147.1.

بما اختلفوا على ذلك من زوات وهي واقع ولان اخبار و دعواتها باسبابها من جانب عالى ولا يتباليه من لسا نعين صورته لاهيت فعاله ما صر
انتخابا بديل ك ٢٣ تشرين ثانى: ١٣٢٠ تاريخه و در وقتك داره منى حاله و نه حيا و لا و وطنك فدا لارلف بالاسناد مستقيا جوفيقه تعالى بيشق
[٢] بوضوح مملكتك تحت و انتفى قائله من زواتك « حكومت طرفند » همدان همي نكيتن ما موراجيد لى و « حكومتك » صمايه و معاونه كورلى
عن تاير حاصل باسبه و طبعه و واقع و لان بيا ناعرا و زرينه نقدا و فعلا ابراز معاونه مقصد بجمعيتى اعضاء مؤسس و عامله و معاونه في عينه
واعانات اعطاه من باسرتا و لومند. ما عفات ولايته بشمريه قادره كرهلا مستقا - شعبه تشكيل بديل مستدر. اعانات حكومات محليه
معقيله و رج و جمع ايدلكه و دور و وايد من اعانات نقديت لاراه و لومند. ملوقا من طلب و لوانا مفدرات جدولارليك و رودنده بر فاتها
تزييلاميتا بچون هر فردك اعطا ايدلكه مقدار اعانته و نجيتهى تقديراته. كرك اعضاءه من كركه حكومتى او بيا باسقت و صحتا بچون جمع ايد ياب
ولايتا مرله همدان عمره دورا آلتان و كرك ارباب ثروت طرفند اعانه صورتله و زنيه بايزه و لان مبالغك آرى ايرى برر جدولى نقديت قاضيه.
[٣] مركز طرفند بشمريه كماله مكتبا و ادبى عسكرى بناسنه او هونر ياناقلى برهنته فانه ناسيس ايدلسه و جهت عسكرى دن كورس يان لزوم
او زرينه بحاره رد ايكى بوز ياناقلى برهنته فانه كماله بالعموم لوزى اعضاء و سربا بچى و زرينه ايد من بصره حيدر ميرى صغوت بك و لاهيل محله
سوق ايدلسه. استطاعت ماليه مساعد ايدلكه نقديت ناصره ده دنى ايكى بوز ياناقلى ديكه برهنته فانه اها ناسيس ايدلسه كركه. بونلردن
ماعد ايرى بى فط حيدر بن بچون نقله ديكى سيارهنته فانه اتحاديه مساعد و بوى بونچكسان ياناق استيعابه الوريش ايكى صلاح و محافظت
دو بانك بچون اى كمال ايدلكه در. دورت بوز ياناقلى عسكرى و چون ياناقلى ملكى فته فانه زرينه ده سوت و سايره تدارك كى معاونه
ايضا ايدلكه در.
[٤] حال حاضرده مركز عمومىك معاونه نقديت ايتاج كور و لپور و كور و ليد بكنى فويا ايد ايد بچونر. مع ما فب بوايتاج حسن ايدلكه آسده
مراجعت طبعه. بانك ايرى و خصوصه مضايقتا شكارا و لوب لوز و مزا و لان او بى بوراده كى اجزا تاجر لردن تدارك حاله فاصه نيات
طلبا و لونسدن و اسبال حاضره لجا آيتله و رويسترك فضل نيات طلبنده بولو فارقى سماً معذور كور و ليد بكنس و اساسا هر ايشه نياى ايتارده
الطه ايجزا ياملرندن لوت و اربابا ايتارك مركز عمومى ناسيس بويولى مناسبه.
[٥] بغداده مركز بزمه مربوط برده قانينار شعبى تشكيل ايدلسه و ايت باسرتا. كرك مركز كركه قانينار شعبه ك سايسى معنده
هر اى مركز عمومى راپور كوند بيلجكده.
بالوسيله تقديم تقديراتا بايرن.
بغداد - ٨ كاخن اول: ١٣٢٠
عتمالى همدان همي نكيتن بغداد مركزى طبعى
ديوانه جمعيتى
رؤس
١ - اجرا ملك خزانة شري
٢ - كده كده
٣ - اعلان
٤ - ١٥
٥ - ١٥
٦ - ١٥
٧ - ١٥
٨ - ١٥
٩ - ١٥
١٠ - ١٥
١١ - ١٥
١٢ - ١٥
١٣ - ١٥
١٤ - ١٥
١٥ - ١٥
١٦ - ١٥
١٧ - ١٥
١٨ - ١٥
١٩ - ١٥
٢٠ - ١٥
٢١ - ١٥
٢٢ - ١٥
٢٣ - ١٥
٢٤ - ١٥
٢٥ - ١٥
٢٦ - ١٥
٢٧ - ١٥
٢٨ - ١٥
٢٩ - ١٥
٣٠ - ١٥
٣١ - ١٥
٣٢ - ١٥
٣٣ - ١٥
٣٤ - ١٥
٣٥ - ١٥
٣٦ - ١٥
٣٧ - ١٥
٣٨ - ١٥
٣٩ - ١٥
٤٠ - ١٥
٤١ - ١٥
٤٢ - ١٥
٤٣ - ١٥
٤٤ - ١٥
٤٥ - ١٥
٤٦ - ١٥
٤٧ - ١٥
٤٨ - ١٥
٤٩ - ١٥
٥٠ - ١٥
٥١ - ١٥
٥٢ - ١٥
٥٣ - ١٥
٥٤ - ١٥
٥٥ - ١٥
٥٦ - ١٥
٥٧ - ١٥
٥٨ - ١٥
٥٩ - ١٥
٦٠ - ١٥
٦١ - ١٥
٦٢ - ١٥
٦٣ - ١٥
٦٤ - ١٥
٦٥ - ١٥
٦٦ - ١٥
٦٧ - ١٥
٦٨ - ١٥
٦٩ - ١٥
٧٠ - ١٥
٧١ - ١٥
٧٢ - ١٥
٧٣ - ١٥
٧٤ - ١٥
٧٥ - ١٥
٧٦ - ١٥
٧٧ - ١٥
٧٨ - ١٥
٧٩ - ١٥
٨٠ - ١٥
٨١ - ١٥
٨٢ - ١٥
٨٣ - ١٥
٨٤ - ١٥
٨٥ - ١٥
٨٦ - ١٥
٨٧ - ١٥
٨٨ - ١٥
٨٩ - ١٥
٩٠ - ١٥
٩١ - ١٥
٩٢ - ١٥
٩٣ - ١٥
٩٤ - ١٥
٩٥ - ١٥
٩٦ - ١٥
٩٧ - ١٥
٩٨ - ١٥
٩٩ - ١٥
١٠٠ - ١٥

¹⁸ KA, 156/147.2.

156/147.3

بفاد لکھول امر عثمانی لکھت مکاتبہ و دارالہی

شیخ محمد	علیہ ایمان خانم افق	
شیخ ان	عمت مید -	- ۱
شیخ نائیب	دبدا سوئی	- ۲
کاتب	زینب ضیا	- ۳
وزیر دار -	نعت خدی	- ۴
وزیر اعلیٰ	امینہ علیہ	- ۵
	فریدہ	- ۶
	ناجیہ	- ۷
	غیر رضی	- ۸
	عدویہ بہزاد	- ۹
	خدیجہ مرسی	- ۱۰
	علیہ ضیا	- ۱۱
	مدیحہ مہدی	- ۱۲

¹⁹ KA, 156/147.3.

اعضائهم

Softly

دفتور جناب دكتور كركم حوي	1- عصمت صيد
دفتور جناب دكتور كركم حوي	2- فريرة
دفتور جناب دكتور كركم حوي	3- نعت نعت
دفتور جناب دكتور كركم حوي	4- زنجاريا
دفتور جناب دكتور كركم حوي	5- مدبر
دفتور جناب دكتور كركم حوي	6- دكتور
دفتور جناب دكتور كركم حوي	7- ناخير
دفتور جناب دكتور كركم حوي	8- عريفيا
دفتور جناب دكتور كركم حوي	9- زينت خان
دفتور جناب دكتور كركم حوي	10- حيدر خان
دفتور جناب دكتور كركم حوي	11- ابن
دفتور جناب دكتور كركم حوي	12- حيدر نعت
دفتور جناب دكتور كركم حوي	13- عثمان حوي
دفتور جناب دكتور كركم حوي	14- مدبر صامد
دفتور جناب دكتور كركم حوي	15- دكتور شوقي
دفتور جناب دكتور كركم حوي	16- حقه نادر
دفتور جناب دكتور كركم حوي	17- حيدر صلي
دفتور جناب دكتور كركم حوي	18- زبير غلب
دفتور جناب دكتور كركم حوي	19- زبير
دفتور جناب دكتور كركم حوي	20- عدوي بوزرد
دفتور جناب دكتور كركم حوي	21- هما
دفتور جناب دكتور كركم حوي	22- زنگر
دفتور جناب دكتور كركم حوي	23- سابر
دفتور جناب دكتور كركم حوي	24- نيرة الله
دفتور جناب دكتور كركم حوي	25- حمد طاي
دفتور جناب دكتور كركم حوي	26- علي محمد
دفتور جناب دكتور كركم حوي	27- حيدر خان
دفتور جناب دكتور كركم حوي	28- زنگر فزوي
دفتور جناب دكتور كركم حوي	29- دفتور كركم حوي
دفتور جناب دكتور كركم حوي	30- زنگر
دفتور جناب دكتور كركم حوي	31- عبد الله
دفتور جناب دكتور كركم حوي	32- حيدر صلي
دفتور جناب دكتور كركم حوي	33- نيرة
دفتور جناب دكتور كركم حوي	34- زنگر خان
دفتور جناب دكتور كركم حوي	35- زنگر
دفتور جناب دكتور كركم حوي	36- زنگر

²⁰ KA, 156/147.4.

136/147.5

47 -	مادام اصفر
48 -	مادام منجاش
49 -	مادام زيل قريه كبرى
50 -	مادام زوده بيورون
51 -	مادام جيهن طوبه
52 -	مادام زينه ساحة
53 -	مادام روزه شلوك
54 -	مادام زاد قريه

²¹ KA, 156/147.5.

156/11.7

عماىى هلال احمر جمعيتى
بغداد مركزى

بغداد هلال احمر جمعيتى هيتت مامنه اولار بىل جمعيتك داره تشكلى متعاقب
قيد اولونان اعضاى منس ، عامله و معافه اسامىنى و طو يادانان
عامليت و اعانانك مقدارى كوستر جهر و لدر .

۲۳ نىن نانى : ۸ كاونو خالط ۱۳۴۳

۱۰۸	اصفان احمد افندى	با امر و لاى هيتى تشكلى اولونان هيتت مركزى اولار بى
۱۰۸	جراىن كوكسى اصفان افندى	رئيس
۱۰۸	معتز افندى سيون عبود افندى	رئيس نانى
۱۰۸	معتز افندى شيرم مظهر افندى	اعضا
۱۰۸	بختار افندى اولاسى كاتى نورى افندى	اعضا (وزدار)
۱۰۸	كاتب عدل عبدالرازى افندى	مفتسمة
۱۰۸	مجلس اداره باشلى عبدلولها با افندى	كاتب
۱۰۸	بغداد و ابورى كاتى محمود افندى	صحى مسكره و لكسى :
۱۰۸	لاظمى افندى كاتى مبروك افندى	صحى ملكيه و لكسى :
۱۰۸	مهدى باشا زاده كامل بك	اعضاى منس و عامله و معافه اولونان قيدر و عاملىق
۱۰۸	معتز افندى شاول ششم افندى	قبضه اولونان
۱۰۸	وكلاى و دعا و دين عبدلبار افندى	جهيدى ريشى مرسى با عبا و با و لونسدر .
۱۰۸	معتز افندى يعقوب سركيس افندى	رئيس
۱۰۸	يعقوب بدروس افندى	رئيس نانى
۱۰۸	بغداد و يعقوب مراد اسامان بك	اعضا
۱۰۸	بغداد و يعقوب شوكت باشا	اعضا
۱۰۸	اجزا ناجرى افندى و طو و ميس افندى	مفتسمة
۱۰	بها الدين افندى	كاتب
۹۰	آجندت كاتى محمد على افندى	كاتب معقوف
۴۰	آقطار مامورى افندى	كاتب معقوف
۱۰	آجندت خان و ز و دارى است فان افندى	استاذ افندى عزت بك
۲۰	آجندت رشيد افندى	كاتب معقوف
۲۰	آجندت خان باشا كاتى سمرقند افندى	وزدار و ولايت احمد افندى بك
۲۰	آجندت خان معقوف كاتى فاضل افندى	جماعت كاتى رئيس
۱۰	آجندت خان مابعد مامورى افندى	جماعت سر بايه رئيس
۱۰	آجندت خان مامورى افندى عبدالمجيد افندى	ارضى ناو بلك مرصه قى قى افندى
۴۳۴۲		معتز افندى عز ران افندى
		صاحون صالح افندى
		جماعت موصوب باشا قاتى رول افندى
		معتز افندى شاول فافان مصيل افندى
		موسى مراد افندى
		البا هو مصيل على افندى
		كاتب معقوف معافه نده عثمان افندى
		اصفان محمد الدين افندى

اصفان معافه بقدر

وزدار
رئيس

22 KA, 156/147.7.

²⁵ KA, 1615/92.

²⁶ KA, 156/147.8.

29 KA, 1616/11.

³⁰ جواد الكبيج (د.ا)، العراق في العهد العثماني، (استانبول: مديرية الأرشيف العامة التابعة لرئاسة الوزراء، 2006)، 22-23.

الوثيقة الرابعة عشرة:

الوثيقة الخامسة عشرة:

75

الوثيقة السادسة عشرة:

الوثيقة السابعة عشرة: الصفحة الأولى من جريدة تصفير أفكار

Kaynakça

Akgün, Seçil Karal - Uluğtekin, Murat. *Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a*. 2 Cilt. Ankara: Kızılay, 2001.

Çapa, Mesut. *Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti (1914-1925)*. Ankara: Türk Kızılay Derneği, 2010.

Ekici, Cevat (ed.). *Osmanlı Döneminde Irak*. İstanbul: T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006.

el-Verdi, Ali. *Lemhât İctimaıyye min târîhi'l-Irâk el-hadîs*. Varrak Yayıncılık.

Karacakaya, Recep vd. *Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı*. İstanbul: Türk Kızılayı, 2018.

Polat, Mehmet. *Hilal-i Ahmer Teşkilatının Kurulma ve Teşkilatlanması*. Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.

Şemseddin Sami. *Kâmûs-ı Türkî*. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1899.

Tahsin Ali. *Muzakkarat Tahsin Ali*. Amman, 2018.

Tasvir-i Efkâr. "Kerkük Sancağında" (17 Mart 1915), 2.

Uluğtekin, Murat - Uluğtekin, Melahat Gül. *Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hilal-i Ahmer İcraat Raporları 1914-1928*. Ankara: Kızılay Derneği, 2013.

Kızılay Arşivi, 156/147. <http://kizilaytarih.org/arsiv-katalogu.html>

³¹ جريدة تصفير أفكار. كركوك سنجاقدنه". (17. Mart 1915) 2.

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Bağdat Merkezinin Kurulma Tarihi

KA, 156/147.1.

KA, 156/147.2.

KA, 156/147.3.

KA, 156/147.4.

KA, 156/147.5.

KA, 156/147.8.

KA, 156/147.9.

KA, 156/11.7.

KA, 156/11.8.

KA, 1615/22.

KA, 1615/92.

KA, 143/23. 5.

KA, 1616/11.

المصادر

- آق كون، سجيل قارال - الوغ تكين، مراد. من الهلال الأحمر الى قزل آي من إصدارات قزل آي (الهلال الأحمر). أنقرة: قزل آي، 2001. "باللغة التركية" جوبا، مسعود. قزل آي (جمعية الهلال الأحمر 1914-1925). أنقرة: جمعية الهلال الأحمر التركي، 1989. "باللغة التركية" اكيچ جواد (ا.د.). العراق في العهد العثماني. استانبول: مديرية الأرشيف العامة التابعة لرئاسة الوزراء، 2006. "باللغة التركية" الوردی، علي. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. دار الوراق للنشر. قاراجا قايا، رجب وزكائي. منا وحمدي كنج وفاروق بال، الحرب العالمية الأولى في وثائق أرشيف الهلال الأحمر. استانبول: جمعية الهلال الأحمر التركي، 2018. "باللغة التركية"
- بولات، محمد. جمعية الهلال الأحمر، تأسيس التنظيم، جامعة فرات معهد العلوم الاجتماعية. الأناضول: فيرات جامعة، معهد العلوم الاجتماعية، أطروحة ماجستير، 2007. "باللغة التركية"
- شمس الدين سامي. قاموس تركي. استانبول: مكتبة إندرون، 1899. "باللغة التركية العثمانية"
- تحسين علي. مذكرات تحسين علي. عمان 2018. "باللغة العربية"
- جريدة تصفير أفكار. "كركوك سنجاقنده". (17 مار 1915) 2. "باللغة التركية العثمانية"
- أولوغ تكين. مراد - أولوغ تكين، لآحات كول. جمعية الهلال الأحمر منذ العهد العثماني الى العهد الجمهوري "التقارير التنفيذية" 1914-1928، أنقرة: جمعية الهلال الأحمر، 2013. "باللغة التركية"
- مجموعة الوثائق والصور مأخوذة من مركز الأرشيف التابع لجمعية الهلال الأحمر التركي في أنقرة